

ELEKTRON O'QUV QO'LLANMALARINI YARATISHNING ASOSIY TEKNOLOGIYALARI VA TAMOYILLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5897054>

Xidirova Gavhar Boboqul qizi

O'zMU Jurnalistika fakulteti 2-kurs magistranti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada ta'lim soxasida dolzar mavzulardan biri bo'lib kelayotgan elektron darsliklar yaratish tamoyillari hamda o'qitishda interaktiv metodlarni qo'llash zarurati va muammolari yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *Axborotlashtirish jarayoni, an'anaviy ta'lim, elektron darslik, multimedia, Integratsiya (san'at va texnologiyalar), interaktivlik, gipermediaviylik, immersivlik, hikoya qilish*

"Axborotlashtirish jarayoni" - bu global ijtimoiy jarayon, uning o'ziga xos xususiyati shundaki, ijtimoiy ishlab chiqarish sohasidagi faoliyatning asosiy turi - bu axborotni yig'ish, to'plash, ishlab chiqarish, qayta ishlash, saqlash, uzatish va ishlatish. zamonaviy mikroprotsessori va kompyuter texnikasi, shuningdek, axborot almashishning har xil vositalari negizida. So'nggi yillarda mamlakatimizda ta'lim tizimining jamiyatdagi roli va ahamiyati qay darajada oshganligiga barchamiz guvohmiz. An'anaviy ta'lim bilan bir qatorda internet maydonida ham yangi yo'nalishlar vujudga keldi. Yangidan yangi o'qitish usullarini ommaga uzatish bo'yicha elektron darsliklar faoliyati rivojlandi. Erkin so'z va erkin fikr bildirish, darslardagi muammolarni o'rganish, dolzarb mavzularni omma e'tiboriga havola etishda internet saytlari hamda elektron darsliklar an'anaviy darsliklardan tezkorlik bo'yicha ancha ilgari ketdi. Joriy imkoniyatlarni yanada kengaytirish masalasida xorij tajribasiga yuzlansak, turli mavzular multimediyaviy materiallar ko'rinishida uzatilayotganiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Bugun bizdagi auditoriya ancha zamonaviy, xususan, yosh avlod ta'lim olishi uchun barcha sharoit yaratilgan. Demak, auditoriya o'zgargan. Elektron olamini tushunadigan auditoriyaning esa talabini qondirish oson emas. Shu bois ham, onlayn nashrlar xorij tajribasiga yuzlanib, yangi multimediyaviy mahsulotlar tayyorlashlari zarur. Bugungi kunda ko'plab saytlar matn va foto ko'rinishidagi materiallardan tashqari, audio, video formatdagi materiallarni, muntazam ravishda berib boradi. Ammo hamon auditoriyaga tanlov imkoniyatini beradigan materiallar mavjud emas. Sababi esa, multimediyaviy mahsulotlar yaratish jarayoni ma'lum vaqtni talab etadi, vaqtdan yutish

uchun esa onlayn-nashrga multimedaviy jamoa yetishmaydi. Aynan multimedaviy jamoani shakllantirish orqali ta'lim tizimida multimedaviy materiallar tayyorlash, zamonaviy auditoriyaga zamonaviy formatdagi mahsulotlarni yetkazish mumkin.

Ta'lim soxasiga multimedaning kirib kelishi, bosqichlari, shakllari

"Elektron darslik" atamasining asosiy qoidasi.

Ma'lumotni elektron shaklda ishlatishning an'anaviy, qog'ozdan ustunligi

Chet tili o'qituvchisining asosiy vazifasi o'quvchilar o'rtasida muloqot ko'nikmalarini shakllantirishdan iborat bo'lib, u doimo an'anaviy usullar yordamida erishilgan, masalan, darsda ufqni rivojlantirish va madaniyatini namoyish etish uchun video materiallardan foydalanish. maqsadli til odamlari, audio materiallar, shu jumladan kasetlar, chet tilidagi turli xil dialogli disklar, o'quvchilarni tinglashni yaxshilash va to'g'ridan -to'g'ri matnli qo'llanmalarni o'rganish, testlar va topshiriqlarni tekshirish.

"Elektron darslik - bu bosma nashrlarni to'ldiruvchi yangi ma'lumotlarni taqdim etish uchun mo'ljallangan, individual va individual o'qitishga xizmat qiladigan va cheklangan darajada talabning olgan bilim va ko'nikmalarini sinab ko'rishga imkon beradigan kompyuter, pedagogik dasturiy vosita."

Elektron darslik elektron qo'llanma shaklida (elektron ommaviy axborot vositalarida) taqdim etilgan yoki to'g'ridan -to'g'ri kompyuter tarmog'ida chop etilgan grafik, matn, nutq, musiqa, foto, video va boshqa ma'lumotlarni o'z ichiga oladi.

Elektron darsliklar mahalliy elektron darsliklar sifatida tushuniladi-ular elektron tashuvchilarga yoziladi (CD-ROM, DVD, CD-R, CD-1, CD +va boshqalar), tarmoqli elektron darsliklar kompyuter tarmog'ida, skanerlangan sahifalarda taqdim etiladi. bosma nashr, kompyuter dasturlari, audio-video-matnli fayllarni o'z ichiga olgan murakkab elektron qo'llanmalar

Endilikda auditoriya axborotlarni tezkor qabul qilish bilan bir qatorda ularni sodda ko'rinishda, qulay, vizual tarzda qabul qilish istagida. Mavzu shuning uchun ham dolzarbki, bugun matn va foto holatida taqdim etiluvchi uzundan uzun internet maqolalari auditoriyaning ehtiyojini qondirmaydi. Shu bois, yangi media olamida, zamonaviy jurnalistikada "multimedia" nomli atama vujudga keldi. Multimedaviylik sababli endi auditoriya ma'lumotlarni o'zlari istagan formatda - audio, video, matn, infografika va shu kabi ko'rinishlarda qabul qilishlari mumkin. Tanlov imkoniyatining berilishi orqali har bir internet-nashr, qolaversa, an'anaviy OAVlarning internet-sahifalari o'z auditoriyasini kengaytirishga muvaffaq bo'ladi. Ilk bor "multimedia" atamasi XX asrning 60 yillarida vujudga kelgan. Bu davrda atama jonli musiqa va yorug'lik effektlari, audio, video, kino, slaydlar ko'rinishidagi axborot

yetkazish usullaridan foydalangan teatrlashtirilgan shoularda foydalaniladi. 1966 yilda iyulda esa amerikalik musiqachi

Bob Goldshteyn o'zining "LightWorks at L'Oursin" shousining reklamasi uchun "multimedia" atamasini qo'llaydi. Vaqt o'tishi bilan mazkur termin bilan bog'liq o'zgarishlar yuz berdi.

1966 yil 10 avgustda "Variety" jurnali reportyori Richard Albarino Bob Goldshteynning shousi haqida yozgan maqolasida "multimedia" so'zini ishlatadi. Ikki yildan so'ng, ya'ni 1968 yilda davlat maslahatchisi David Saver atama orqali rafiqasi, "LightWorks at L'Oursin" shousi prodyusserlaridan biri Iris Saverning ishini tasvirlashda foydalanadi.

1990 yilda "multimedia" yangi va zamonaviy ahamiyat kasb eta boshladi. 1993 yilda, "McGraw-Hill"ning birinchi nashrida "Multimedia: Making It Work" maqolasi chop etiladi. Germaniyaning lingvistik jamiyati "Gesellschaft für deutsche Sprache" 1995 yilda "multimedia" atamasini "Yil so'zi" deb e'lon qiladi.

Hozirgi davrga kelib, millionlab insonlar multimediani internet bilan bog'liq atama sifatida bilishadi. Bu jarayon 1990 yilning birinchi yarmida boshlandi.

Xorijiy mutaxassislar 1969 yilda internetning vujudga kelgani va 1980 yilda undan ilk bor foydalana boshlaganidan keyin, ya'ni 10 yil davomida "O'rgimchak to'ri" shakllanish bosqichida bo'lganini ta'kidlashadi. 1980 yillar so'nggidagina yangi texnologiyalar, jumladan, multimedia ham sekin-asta amaliyotga joriy etilgan. Hozirgi kunda internet foydalanuvchilari yangi multimedia revolyutsiyasining markazida yashashmoqda.

Ta'limda multimediviylikning bugun ham davom etayotgan rivojlanish bosqichi 2000 yillarning boshlariga to'g'ri keladi. Rossiyalik jurnalist Anna Grigorevna Kachkayevaning fikricha, bunga bir necha omillar sabab bo'ldi.

Birinchidan, tahririyati shuni tushundiki, Internet orqali kitobning aynan o'zini onlayn tarzda chop etish yoki televideniya namoyish etilgan ko'rsatuvlarni yuklab olishning o'zi yetarli emas. Foydalanuvchilarni jalb etish va qiziqtirish uchun Internet-platformada qulay texnologik imkoniyatlar yaratish kerak edi.

Ikkinchidan, 2000 yillarda internet muhitidagi texnik va dasturiy o'zgarishlar tarmoq orqali ma'lumotlarni taqdim etishni yanada soddalashtirish kerakligini taqozo etdi. Masalan, flesh-texnologiyaning paydo bo'lishi va rivojlanishi natijasida dinamik infografika vujudga keldi.

Uchinchidan, OAVning ko'pchiligi reklama hisobidan foyda ko'radi. Bu mablag' esa reklama beruvchilar tomonidan OAVdagi auditoriya hisobiga qarab ortib boradi. Tabiiyki, internetdagi foydalanuvchilar soni ko'payishi va

ularning global tarmoqdagi axborotlarni qabul qilish darajasining ortib borishi, shuningdek, tarmoqlararo auditoriyani jalb etish va qiziqtirish borasidagi raqobat, uning sifatini yanada yaxshilashni talab qildi.

Hozirgi kunda multimedidan turli sohalarda keng foydalaniladi. Jumladan, ta'lim sohasida multimedia kompyuter o'quv kurslari va kataloglar, ensiklopediya va to'plamlar yaratishda foydalaniladi. Texnikada esa dastur ishlab chiqaruvchilar multimedia yordamida ta'limdan to ko'ngilochochgacha bo'lgan kompyuter programmalarini yaratishlari mumkin. Shu kabi reklama, san'at, tibbiyot, biznes sohaslarida ham multimedia imkoniyatlari qo'llaniladi. Ta'limda, xususan, onlayn-ta'limda «multimedia» deganda, ma'lumotlarni turli media platformalarda – matn, fotosurat, audio-, video-, grafika, animatsiya va boshqa shakllar uyg'unligida taqdim etish imkoniyati tushuniladi. U internet-darslik janrlarini yaxlitlab yoritishga imkon beradi, hozirda ularni qo'llash natijasida esa axborot ishlab chiqarish jarayonida va yetkazish vositalarida qator kutilmagan yangilanishlar yuzaga kelmoqda.

Oxford Dictionary of Media and Communication lug'atida “multimedia – medianing turli ko'rinishlari, matn, audio, videoni birlashtirgan raqamli texnologiya”, - deyiladi.

Jahon tajribasini o'rganish davomida xorij mutaxassislarining elektron darslikga bergan turli xil ta'riflari bilan tanishdik. Jumladan, Texas universiteti mediaeksperti E.Zerba “Multimedia – bu interaktivlikdan foydalanib, ma'lumot taqdim etuvchi va shu orqali auditoriyani birlashtiruvchi jurnalistikaning dinamik formasidir” , - deydi.

Ingliz izlanuvchilari R.Bernett, A.Bernstorm, A.Nilsonning fikrlariga ko'ra esa, multimedia bu “bir nechta qurilmalarning bitta interaktiv muhitdagi birlashuvi” yohud “bir nechta media turlarining interaktiv qurilmadagi o'zaro aloqasi demakdir”.Multimedaning jurnalistikaga eng yaqin ma'nosini Amsterdam universiteti professori M.Deze aytadi. U: “Multimedia bu ikki yoki undan ortiq media formatlardan (matn, musiqa, foto va video, grafika, gipermatn va interaktiv elementlar) foydalangan holda saytga axboriy materialni taqdim etish usuli”, -deydi. Tay Von esa multimediyaga shunday ta'rif beradi: “Multimedia – bu kompyuter yoki boshqa elektron, raqamli qurilmalar yordamida sizga taqdim etilgan mant, rasm, tovush, animatsiya va videoning har qanday birikmasi. Ushbu kombinatsiya sizga juda katta emotsiyani berishi mumkin. Siz ko'zni qamashtiradigan rasmlar va animatsiyalar, ta'sirchan musiqa, videokliplar, matnli ma'lumotlar orqali multimedia elumentlarini birlashtirganingizda, tom ma'noda insonlarning fikrlarini va ularning miyalarining harakat markazlarini elektrlashtirasiz” .

Umumiy olganda, multimediani umumiy maqsad uchun ishlaydigan, raqamli texnologiyalar asosida o'zaro ta'sir o'tkazadigan murakkab axborot muhiti deb tushunish mumkin.

2001 yida The New York Times jurnali muharriri Emi Zerba multimedia jurnalistikasi bo'yicha qiziq tadqiqot olib boradi. U multimedaviy materiallar bilan shug'ullanuvchi yetti nafar jurnalist, muharrirlar o'rtasida so'rov o'tkazadi. So'rovga ko'ra, jurnalistlar multimedia deganda matn, foto, audio, video, grafikaning bir materialda birlashuvi hamda eng yaxshi multimedaviy material bu matn, foto, audio, video, grafikaning sifatli bo'lishi deb, fikr bildirishgan. Shuningdek, so'rov davomida shu ham ayon bo'ldiki, mutaxassislar multimedaning asosiy vazifasini ikkiga bo'lishdi: foydalanuvchilarning e'tiborini tortish va axborot uzatishning imkoniyatlarini kengaytirish. Sekin-astalik bilan ko'plab xalqaro internet nashrlari an'anaviylikdan chekinib, multimedaviy xususiyatlardan foydalana boshladi. Biroq, baribir multimedia formatlari hamon shakllanish jarayonida bo'lgan eksperimental formatdir. Jurnalistik ijodning boshqa usullari bilan solishtiradigan bo'lsak, u hali butkul o'rganib chiqilmagan. Hozirda tahririyatlar bunday materiallarni auditoriyaning diqqatini ushlab turish va jiddiy mavzudagi materiallarni qiziqarli qilish maqsadida yaratishmoqda. Sababi, foydalanuvchilar ma'lumotlarni matn ko'rinishidan vizual ko'rinishda qabul qilishga o'tishmoqda. Statistika ko'ra, auditoriyaning taxminan 40 foizi vizual, 20-30 foizi audial hisoblanar ekan. Ko'plab tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, inson birinchi bo'lib sahifadagi vizual elementga e'tibor qaratadi (fotografiya va zagolovkaga), keyin esa uning atrofidagi ma'lumotlarni o'qiy boshlaydi. Yana shu ham ma'lum bo'ldiki, zamonaviy auditoriya ichida gazeta o'qimaydigan, televideniye ko'rmaydigan va radio tinglamaydigan qatlam vujudga keldi. Ular uchun internet va mobil xizmatlar muhim axborot manbai rolini o'ynaydi. Shu bois, kundan kunga multimedaviy formatga bo'lgan talab tobora kuchayib bormoqda. Shuningdek, axborot mahsulotining yangi ko'rinishi bo'lgan multimedaning 2 ta asosiy xususiyati mavjud:

1. Sintetik xususiyat. Bitta informatsion materialda turli axborot uzatuvchi formatlarining birlashishi;

2. Interaktiv xususiyat. Materialda tanlov imkoniyatining mavjudligi. Ya'ni bunda auditoriya ma'lum mavzu ustida tayyorlangan materialni o'zi istagan formatda o'qish, eshtish yoki ko'rish imkoniga ega bo'ladi.

Quyidagi grafikda 17 yil ichida multimedia nashrlarining dastlabki o'sish dinamikasi ko'rsatilgan. Unda hodisaning rivojlanishi bilan tadqiqotchilarning multimedia mavzusiga qiziqishi doimiy ravishda oshib borganligini ko'rish

mumkin. Albatta, bu ko'rsatgich 2000-2017 yillarni o'z ichiga olgan bo'lsada, bu ko'rsatgichning o'sish sur'ati bugun ham davom etmoqda. Ya'ni multimediyaga, mul'timediyaviy darslikga o'tish bosqichi bugun ham to'xtagani yo'q.

Umuman olganda internet-ta'limning multimedia tarkibi quyidagi xususiyatlari bilan ajralib turadi: modullik, interaktivlik, gipermatnlilik, foydalanuvchiga ta'sir ko'rsatuvchi belgilar kombinatsiyasi. Multimedia tarixiga to'xtalsak, u matn, foto, video, audio, grafika va interaktiv interfeys kombinatsiyasidir. Bunda har bir format axborotni to'ldirishga xizmat qiladi .

Nazariyotchilar K.Jordan va R. Pakerlarning fikricha, multimedia 5 ta jarayondan iborat: Integratsiya (san'at va texnologiyalar), Interaktivlik, Gipermediaviylik Immersivlik, Hikoya qilish Albatta, elektron darslik imkoniyatlari raqamli madaniyat uchun ham yangi bozor (masalan, elektron kitob), badiiy ijodni rivojlantirish (multimediyaviy bayramlar, ko'rgazmalar va hokazo), reklama, targ'ibot, kommunikatsiya texnologiyalarining noan'anaviy shakllarining yaratilishi va umuman iste'mol, ishlab chiqarish, madaniyatning yangi formatlari paydo bo'lishiga turtki bo'ldi.

Internet rivojlanib, undagi axborotlar ham kengaygani sari multimediyaga katta imkoniyatlar yaratilmoqda. Ayniqsa, bu borada Internet-ta'limi uchun bu yangi ishlash usulining yaratayotgan imkoniyatlari alohida ahamiyat kasb etadi.

Hozirgi kunda multimedia formatlari internet saytlarida keng foydalanilmoqda. Ilgari saytlarda faqat matn va fotosuratlarni ko'rgan bo'lsak, bugun video, audio materiallarni ham uchratish mumkin. Qolaversa, jahon tajribasida keng qo'llanilayotgan infografika, mul'tiskript, slayd-shou kabi yangi axborot yetkazish usullari ham global tarmoqning yanada "jonlangani"dan darak beradi. Bu esa o'z navbatida internetning multimediyaviylik imkoniyatlari yanada kengayib borayotganidan dalolat.

XX asrning oxirida dastlab qo'llanila boshlagan mazkur atama bugun yanada takomillashib, ibtidoiy ma'nosidan ancha kengaygan. Shuningdek, yana bir muhim jihatlardan biri shundaki, bu atama asosan Internet va unga tegishli texnologiyalar bilan chambarchas bog'liqdir. Shu bilan birga, multimedyaning rivojlanishi ta'limni tubdan o'zgarishiga olib kelgani bilan ham muhimdir. Bugungi kunda multimediyaviy darslar zamonaviy media muhitida yangi formatlar, yangi jurnalistik kasblarning vujudga kelishiga, jurnalistikada tahlil va ijodiy yondashuvning rivojlanishiga, jurnalistik faoliyat bilan shug'ullanuvchi mutaxassislarning universallashtirishiga olib kelmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Grigoriev S.G., Grinshkun V.V., Makarov S.I. Elektron o'quv qo'llanmalarini yaratishning uslubiy va texnologik asoslari. // Ilmiy nashr. - Samara.: Samara davlat iqtisodiyot akademiyasining nashriyoti. - 2002 yil. - 110s.
2. Demkin V.P., Vymyatnin V.M. Elektron darsliklar yaratish tamoyillari va texnologiyalari. - Tomsk., - 2002 yil
3. Zimina O.V. Oliy o'quv yurtlarida bosma va elektron o'quv nashrlari: Nazariya, metodika, amaliyot. - M.: MEI, 2003. - 200 p.
4. Konysheva A. V. Ingliz tili. Zamonaviy o'qitish usullari Minsk: TetraSystems, 2007. - 352 p.
7. Polyakova T.N. "Rossiya Federatsiyasining bir qator fanlari ta'lim muassasalarida turli xil interaktiv multimedia elektron darsliklarini (IMEU) aprotatsiyasi".
8. Tyschenko O.B. Kompyuterni o'rganishning yangi vositalari - elektron darslik // o'quv jarayonidagi kompyuterlar, 1999 y., 10-son.
9. Demkin V.P. Elektron darsliklar yaratish tamoyillari va texnologiyalari. - Tomsk., - 2000 yil
10. www.googleacadem.uz
11. www.dissertatsiya.uz
12. Konysheva A. V. Ingliz tili. O'qitishning zamonaviy usullari Minsk: TetraSystems, 2007. - 352 b.
13. Izyumova S.A. Shaxsiy xotira va o'quv jarayonlari. Ta'lim psixologiyasi va sotsiologiyasi. - 1997. - № 4.
14. A.I. Orlov Qaror qabul qilish nazariyasi darslik. - M.: "Mart" nashriyot uyi, 2004.